

SHAXSIY QAROR VA IJTIMOY BOSIM: GURUH TANQIDI VA RAG‘BATNING SHAXSIY IJODKORLIK VA INNOVATSIYAGA TA’SIRI

Zarnigor Xayrullayeva

International school of finance technology and science instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691750>

Annotatsiya. Ushbu maqola shaxsiy qaror va ijtimoiy bosim o‘rtasidagi munosabatni, shuningdek guruh tanqidi va rag‘batning talabalar ijodkorligi va innovatsion qaror qabul qilishiga ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot nazariy asos sifatida Solomon Asch‘ning konformizm tajribalari va Leon Festingerning ichki qarama-qarshilik nazariyasini oladi. Ushbu nazariyalar shaxsiy qaror qabul qilish jarayonida ijtimoiy bosimning qanday rol o‘ynashini tushunishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: shaxsiy qaror, ijtimoiy bosim, ijodkorlik, innovatsiya, talabalar psixologiyasi, kreativlik

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи личного решения и социального давления, а также влияния групповой критики и поддержки на креативность и инновационные решения студентов. В качестве теоретической основы исследования использованы эксперименты Соломона Аша по конформизму и теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера. Эти теории помогают понять роль социального давления в процессе принятия личных решений.

Ключевые слова: личное решение, социальное давление, креативность, инновации, психология студентов

Abstract. This article explores the relationship between personal decision-making and social pressure, as well as the impact of group criticism and encouragement on students' creativity and innovative decision-making. The study is based on Solomon Asch's conformity experiments and Leon Festinger's cognitive dissonance theory. These theories help to understand the role of social pressure in the process of personal decision-making.

Keywords: personal decision, social pressure, creativity, innovation, student psychology.

Kirish

Hozirgi zamonaviy jamiyatda shaxsiy qaror qabul qilish jarayoni ko‘p holatlarda ijtimoiy bosim ta’siriga uchramoqda. Guruh bosimi talabalarning shaxsiy fikrlariga, tanqid va rag‘batiga ham ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga guruh ichidagi ijtimoiy ta’sir shaxsning ijodiy va innovatsion g‘oyalar ishlab chiqarish qobiliyatiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Xususan Solomon Aschning konformiz nazariyasi va Leon Festingerning ichki qarama-qarshilik nazariyasi, shaxsiy qaror va ijtimoiy bosim o‘rtasidagi bog‘liqlikni yoritib beradi.

Shaxsda tashqi bosim va ichki ziddiyatlar o‘rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Bu holat shaxsda stress va noqulayliklar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Doimiy bosim ostida bo‘lgan shaxs qaror qabul qilishda o‘ziga nisbatan ishonchsizlik yuzaga kelishi mumkin.

Leon Festingerning kognitiv dissonans nazariyasi bitta individning kognitiv tuzilmasi ichida yuz beradi, u yerda ikki element o‘rtasida nomuvofiqlik ya’ni dissonans sodir bo‘ladi. Bu elementlarni Leon Festinger “bilimlar” yoki “kognitsiyalar” deb ataydi.

Kognitiv dissonans (lotincha:cognition "bilim" va dissonantia "nomutanosiblik", "tartibsizlik", "uyg'unlikning yo'qligi") - shaxsning ongida qarama-qarshi tushunchalar: g'oyalar, e'tiqodlar, qadriyatlar yoki hissiy reaksiyalar to'qnashuvi natijasida yuzaga kelgan ruhiy noqulaylik holati.¹

L.Festinger kognitsiyalarni 2 ga bo'ladi.

Birinchisi o'ziga tegishli bilimlar ya'ni o'zining kim ekanligi, nima xoxlayotgani, his qilayotgani, orzularini bilishi.

Ikkinchisi dunyo haqidagi bilimlar inson yashayotgan dunyoda nima va qayerda sodir bo'layotgani, nima qanday natijalarga olib kelishi, nima qoniqish berishi yoki azob yetkazishi, nimaga e'tibor bermaslik va nimaga e'tibor qaratish kerakligini bilish. L.Festinger o'zi keltirgan misol chekuvchilar haqidagi misoldir. Chekuvchi chekish zararli ekanligini biladi, ammo chekishda davom etadi. Festinger bunda dissonansdan qutulish yoki kamaytirish uchun 3ta yo'lni taklif qiladi.

1. Xulq-atvorni o'zgartirish (chekishni tashlash);
2. Kognitsiyani o'zgartirish (chekish xavfli emasligiga o'zini ishontirish);
3. Yangi axborotlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish (chekishning xavfini e'tiborsiz qoldiruvchi ma'lumotlarni qabul qilish va qo'rqinchli hikoyalarni (masalan, rak va boshqa jiddiy oqibatlar haqida) rad etish orqali ma'lumotni "saralash")².

Festinger dissonansni kamaytirish muhim rol o'ynaydigan beshta sohani ajratib ko'rsatadi:

1. **Qaror qabul qilgandan keyingi konflikt.** Bu holatda, inson qaror qabul qilganidan keyin, tanlangan variantni qo'llab-quvvatlash uchun turli dalillarni keltirishga intiladi. Natijada, qaror qabul qilishdan oldin mavjud bo'lgan ob'ektiv baholash qobiliyati sezilarli darajada pasayadi.

2. **Majburiy rozilik.** Dissonans insonni biron bir qaror qabul qilishga majbur qilishgani uchun emas, balki u o'z ixtiyori bilan dissonans keltirib chiqaruvchi qarorga qo'shilgani sababli yuzaga keladi. Bunday vaziyatda inson dissonansni kamaytirish uchun bajarilgan harakatning qiymatini oshirib, o'zini "oqlashga" intiladi.

3. **Ma'lumotlarni selektiv tanlash.** Bu sohada inson salbiy ma'lumotlardan qochishdan ko'ra, dissonansni kamaytiruvchi ijobiy ma'lumotlarni izlab topishga harakat qiladi. Bunda inson salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlarni inkor etib, ijobiy ma'lumotlarni qabul qiladi.

4. **Ijtimoiy guruh e'tiqodlariga zid kelish.** Guruhning noto'g'ri ekanligi ochiq-oydin bo'lsa ham, bu haqiqatni tan olish dissonansni kamaytirishi mumkin. Ammo ko'pincha guruh a'zolari o'rtasidagi o'zaro ta'sir tufayli bunday qarama-qarshilik yuzaga kelmaydi. Aksincha, inson guruh bilan birga uning haqligini isbotlovchi yangi va yangi dalillarni topishga intiladi.

5. **Kutilmagan natijalar va ularning oqibatlari.** Bu holatda insonning dissonansni kamaytirishga bo'lgan harakati, sarflagan kuchi va erishilgan natijalar o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Qaror natijasi insonning o'ziga bo'lgan tasavvuriga zid kelganda, dissonans yanada kuchliroq bo'ladi. Bu vaziyatda inson dissonansni kamaytirish uchun o'z o'zini baholashini ham

¹ Kognitiv dissonans - Vikipediya

² Г.М.АНДРЕЕВА Психология социального познания АСПЕКТ-ПРЕСС МОСКВА 2000 63-Б

o'zgartirishga moyil bo'ladi. Bularning barchasi dissonans fenomenining inson hayotidagi muhimligini ko'rsatadi.³

Festinger nazariyasi qaror qabul qilish jarayonida yuzaga keladigan ichki kognitiv ziddiyatlarni o'rganadi. Festingerning dissonansni kamaytirish usullari talabalarning ijtimoiy bosimga javoban o'z shaxsiy qarorlarini o'zgartirishlarini yoki qarorlarini oqlashini tushunishga yordam beradi.

Bu yerda:

- individual qaror bu talabaning shaxsiy qarorlari va qadriyatlarini
- ijtimoiy bosim bu guruh normasi yoki kutilmalar
- dissonans esa bu ikki omil o'rtasidagi ziddiyat
- amaliy bog'lanish esa talaba qaror qabul qilayotganda, dissonans sababli o'zini qanday tutadi.

Solomon Aschning konformizm tajribasida aniqlanishicha, “Agar guruhdagi ko'pchilik noto'g'ri javob bersa, ozchilikda bo'lgan shaxs ko'pincha guruhning noto'g'ri javobiga moslashdi, bu esa ijtimoiy bosimning shaxsning qarorini o'zgartirishdagi kuchini ko'rsatadi.”⁴ Tajriba guruhda boshqa a'zolarining xulq-atvori shaxs qarorlarining turli o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini, shaxslar o'z xulq-atvorini, hattoki noto'g'ri qarorlarini ham guruh kutishlariga moslashtirishini ko'rsatadi. "Guruh tomonidan qabul qilinish ehtiyoji guruh a'zolari guruh fikri noto'g'ri ekanini bilsalar-da, ko'pincha shaxslarni moslashishga olib keladi". Konformizmning namoyon bo'lish sharoitlariga quyidagilar kiradi:

1. *Kompetentlik darajasi.* Insonlarda o'z bilimlari yetarli bo'lmagan vaziyatlarda guruh fikriga tayanish ehtimoli kuchliroq bo'ladi.

2. *Shaxs tipi.* Bu yerda asosan o'z-o'zini baholash ko'zda tutiladi. O'z-o'zini baholash darajasi past bo'lgan odamlar konformizmga ko'proq moyil bo'ladi.

3. *Guruh soni va tarkibi.* Bu yerda konformizmning namoyon bo'lishi uchun asosiy omillar quyidagilar: guruh ekspertlardan tarkib topgan bo'lishi; guruh referent guruh sifatida qabul qilinishi; guruhda kamida 3 yoki undan ortiq kishi o'rtasida muayyan masala yuzasidan yakdillik mavjud bo'lishi.

4. *Uyg'unlik (birlashganlik) darajasi.* Guruhda ushbu xususiyat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, guruhning o'z a'zolariga ta'siri ham shunchalik kuchli bo'ladi.

5. *Hamfikrlilikning mavjudligi.* Guruh fikridan ichki norozilik sezayotgan odamlar kamdan-kam hollarda o'z nuqtayi nazarini o'zgartiradilar, agar guruhning hech bo'lmaganda bir a'zosi ularga qo'llab-quvvatlov ko'rsatsa.

6. *Javobning ommaviy shaklda bildirilishi.* Agar situatsiya shaxsdan o'z qarorini guruhga ochiq e'lon qilishni talab etmasa, konformizm darajasi pasayadi.⁵

Kreativlik (inglizcha *create* — yaratmoq, ijod qilmoq so'zidan) — bu shaxsning ijodiy qobiliyatlari bo'lib, ular yangi va prinsipal jihatdan o'ziga xos g'oyalarni qabul qilish va yaratishga tayyorligini ifodalaydi; bu g'oyalar an'anaviy yoki qabul qilingan fikrlash

³ Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса//Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984. 95. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999.

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999.

⁴ Asch S.E. (1956). *The Influence of Group Pressure on the Modification and Distortion of Judgment*. In G. E. Swenson (Ed.), *Theories of Cognitive Learning* (pp. 194-207).

⁵ Asch S. *Studies of independence and conformity. A minority of one against unanimous majority* // Psychological monographs, 1956, V. 70. – P. 12—68.

sxemalaridan chetga chiqadi va iqtidor tuzilmasida mustaqil faktor sifatida mavjud bo‘ladi. Shuningdek, kreativlik statik tizimlar ichida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi. Amerikalik psixolog Abraham Masloug ko‘ra, bu ijodiy yo‘nalish barcha odamlarga tug‘ma xos bo‘lib, ammo ko‘pchilik uni tarbiya, ta‘lim va ijtimoiy amaliyotning shakllangan tizimi ta‘siri ostida yo‘qotadi.⁶

Ijodiy jarayonning ongsiz bosqichining tabiati (matematik ijodkorlik misolida) haqida fikr yuritib, Puankare uni

1) kelajakdagi g‘oyalar elementlarini birlashtirish

2) foydali kombinatsiyalarni tanlashni amalga oshiradigan ikkita mexanizm ishining natijasi sifatida taqdim etadi⁷

Ijtimoiy bosim shaxsiy qarorga ta‘sir qilsa, u qaror ijodkorlik va innovatsiya yo‘naltirilgan bo‘lishi mumkin. Guruhning tanqidi va rag‘bati talabaning kreativ va innovatsion g‘oyalariga ijobiy va salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Agar guruh bosimi kuchli bo‘lsa talabalarda shaxsiy qaror kamayib guruh standartlari darajasi oshadi, ijodiy yechimlar kamayadi. Agar guruhda rag‘bat va konstruktiv tanqid bo‘lsa, shaxsiy qaror va innovatsion yechimlarga yo‘l ochiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kognitiv dissonans - Vikipediya
2. Г.М.АНДРЕЕВА Психология социального познания АСПЕКТ-ПРЕСС МОСКВА 2000 63-Б
3. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса//Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984. 95. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999.
4. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999.
5. Asch S.E. (1956). *The Influence of Group Pressure on the Modification and Distortion of Judgment*. In G. E. Swenson (Ed.), *Theories of Cognitive Learning* (pp. 194-207).
6. [Статья: Креативность - Психологос](#)
7. ¹ Puankare A. matematik ijod // Adamar J. matematikada ixtiro jarayoni psixologiyasini o‘rganish. M., 1970 yil. Ilova III. 142-143 betlar; shuningdek qarang: Adamar J. matematikada ixtiro jarayoni psixologiyasini o‘rganish. M., 1970 yil. C. 31-33 (III bob).

⁶ [Статья: Креативность - Психологос](#)

⁷ Puankare A. matematik ijod // Adamar J. matematikada ixtiro jarayoni psixologiyasini o‘rganish. M., 1970 yil. Pova III. 142-143 betlar; shuningdek qarang: Adamar J. matematikada ixtiro jarayoni psixologiyasini o‘rganish. M., 1970 yil. C. 31-33 (III bob).